

© С. Н. Голубничая¹, О. В. Фрунзе²**ФИТООПТИМИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОНЕЦКОГО ПРИАЗОВЬЯ**

¹ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 31

²ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 46

Голубничая С. Н., Фрунзе О. В. Фитооптимизация территорий рекреационно-туристских учреждений Донецкого Приазовья. – Исследовали возможности оптимизации территорий учреждений отдыха и населенных пунктов Донецкого региона средствами фитодизайна. Комплексное решение по восстановлению ландшафтов рекреационных территорий за счет дизайнерской, технологической и эстетической проработки позволит создавать на небольших рекреационных территориях в течение всего летнего сезона комфортные условия для отдыха. В населенных пунктах Донецкого Приазовья озеленять нужно не только учреждения отдыха, но и создавать зеленые насаждения общего пользования. По данным индекса толерантности выделены растения, устойчивые к загрязнению почвы ионами цинка, которые можно рекомендовать для озеленения территорий населенных пунктов – это *Linum usitatissimum* L. и *Zinnia angustifolia* L. Целесообразно зонирование территории учреждений отдыха. В каждой зоне своя специфика зеленых насаждений.

Ключевые слова: Донецкое Приазовье, фитооптимизация, фитодизайн, цинк, декоративные травянистые растения, индекс толерантности.

Введение

Освоение азовского побережья является одной из приоритетных задач устойчивого развития Российской Федерации. Агентством стратегических инициатив и Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» разработана Стратегия развития Приазовья, рассчитанная на 3 этапа до 2040 г., включающее 8 муниципальных образований 7 субъектов Российской Федерации, в том числе Донецкую Народную Республику (ДНР). Отмечается, что драйвером развития макрорегиона в целом и всех субъектов РФ должен стать туризм. Создано туристическое пространство «Созвездие Парусник», в которое вошли такие населенные пункты ДНР как Донецк, Мариуполь, Новоазовск и Мангуш. Планируется создание в ДНР 5 туристских кластеров и 11 инвестиционных проектов. Общий объем инвестирования превысит 2,6 млрд. рублей [5].

При создании туристско-рекреационных ресурсов важно учитывать принципы устойчивого развития. В этом плане актуальным является оптимизация территорий учреждений отдыха с помощью растений [1, 4]. Декоративные травянистые растения, применяемые в данном направлении, помимо эстетической функции, должны обладать адаптивными свойствами как к климатическим, так и к антропогенным факторам, в частности к загрязнению почвы [6, 7].

Поэтому целью нашего исследования было рассмотреть возможности оптимизации территорий учреждений отдыха и населенных пунктов Донецкого региона средствами фитодизайна и по данным индекса толерантности выделить декоративные травянистые растения, устойчивые к техногенным факторам.

Материал и методы исследования

Под Донецким Приазовьем в работе понимается территория Мангушского и Новоазовского муниципальных округов и городского округа Мариуполь.

Азовское море самое мелкое на планете: его глубина не превышает 15 м. Поэтому вода очень хорошо прогревается. Состав воды делает его важным ресурсом для лечебно-оздоровительного туризма. В пределах ДНР в Азовском море расположено несколько месторождений сульфатной лечебной грязи, применяемой для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы. Наиболее перспективно в этом плане Новоазовское месторождение. К побережью приурочены месторождения минеральных вод без специфических компонентов сульфатного типа, применяемых для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и обмена веществ, в частности для снижения индекса массы тела. На данный момент на побережье нет санаторно-курортных учреждений отдыха. Для их создания целесообразно проведение научных исследований запасов бальнеологических ресурсов [2].

В качестве объектов исследований при проведении эксперимента были использованы декоративные травянистые растения: лен обыкновенный (*Linum usitatissimum* L.), цинния обыкновенная (*Zinnia angustifolia* L.) и петуния крупноцветковая (*Petunia×hybrida* hort. ex Vilm.). Исследование по влиянию загрязнения почвы ионами цинка на декоративные травянистые растения проводили по схеме полного однофакторного пятиуровневого эксперимента

В качестве загрязнителей использовали нитрат цинка по стехиометрическому отношению. Концентрации цинка составляли 0, 0,5 ПДК, 1 ПДК, 1,5 ПДК, 2 ПДК. Семена растений проращивали согласно их биологическим особенностям. Выращивание велось на протяжении тридцати дней, продолжительности светового дня 14 ч, при температуре 20–22 °С и влажности почвы около 70 % полной влажности. В каждый сосуд вносили по 350 г почвы, просеянной через почвенное сито с диаметром отверстий 3 мм, в который предварительно вносили нитрат цинка согласно схеме эксперимента (табл. 1).

Таблица 1

Схема эксперимента влияния загрязнения почвы ионами цинка на некоторые виды декоративных травянистых растений

Вариант загрязнения	Концентрации загрязнителя
	Zn (NO ₃) ₂ , мг/кг (в перерасчете на Zn ²⁺)
1	0 (контроль)
2	11,5 (0,5 ПДК)
3	23 (1 ПДК)
4	34,5 (1,5 ПДК)
5	46 (2 ПДК)

В качестве показателей, характеризующих устойчивость растений к тяжелым металлам и степень токсичности последних, мы использовали индекс толерантности (индекс Д. Уилкинса) – это отношение длины корня (стебля) растения, выращенного в присутствии металлов, к длине корня (стебля) контрольного растения, выращенного на незагрязненной почве, выраженное в %:

$$I_t = \frac{I_{me}}{I_c}, \quad (1)$$

где I_{me} – прирост корня растений, выращенных в почве, загрязненной тяжелыми металлами,

I_c – прирост корня растений, выращенных на незагрязненной почве.

Полученные результаты обрабатывали статистически с помощью специально разработанных программ.

Результаты и обсуждение

Немаловажным является факт наличия на обозначенных территориях объектов (точек) туристического притяжения для проведения отдыха и досуга. Так, на территории Новоазовского муниципального округа размещены 14 точек туристического притяжения, среди них музей Г. Я. Седова, памятник природы «Кривая коса». В Мангушском муниципальном округе 6 точек туристического притяжения: Парк отдыха и досуга, Храм Архистратига Михаила в с. Урзуф, Белосарайский маяк, Греческая площадь п. Ялта, Национальный природный парк «Меотида» [2].

Рекреационно-туристское освоение данных территорий активно велось с середины XX в. На побережье Азовского моря расположены средства размещения различной формы собственности, включая гостиницы, пансионаты, базы отдыха, гостевые дома, туристские базы, кемпинги, детские оздоровительные лагеря, индивидуальные и иные аналогичные средства размещения (далее – КСР).

На территории Новоазовского муниципального округа расположены 221 ед. КСР, из них 36 ед. государственной формы собственности (не функционирующих 30 ед.) и 32 ед. частной формы собственности. Количество индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по временному проживанию, составляет 153 ед.

На территории Мангушского муниципального округа количество КСР – 382 ед., из них 77 ед. государственной формы собственности (не функционирующих 54 ед.) и 34 ед. частной формы собственности. Количество индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по временному проживанию, составляет 27 ед. Информация о точном количестве КСР отсутствует, работа по формированию реестра объектов туристической инфраструктуры продолжается.

Большинство из учреждений отдыха в пределах Донецкого Приазовья строились в середине XX в. За более чем полувековую историю они морально и физически устарели. События 2014 г. усугубили ситуацию, так как владельцы некоторых учреждений отдыха оказались по разные стороны линии разграничения от своих баз отдыха и пансионатов. Ухудшалось и состояние инфраструктуры. С 2022 г. проводится масштабная реконструкция дорог. В октябре 2024 г. запущена в эксплуатацию трасса Р-280 «Новороссия».

В целях улучшения условий проживания на территории Республики в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма», Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также согласно программы социально-экономического развития ДНР на исследуемой территории планируется строительство 78 модульных некапитальных средств размещения (глэмпинги) круглогодичного функционирования. Предусмотрено предоставление услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, согласно Порядку предоставления в аренду имущества и расчета стоимости аренды имущества, находящихся в государственной собственности по договорам аренды имущества, в целях реализации соглашений о размещении объектов социально-культурного и социально-бытового назначения, о реализации масштабного инвестиционного объекта, формируются соглашения о реализации масштабных инвестиционных проектов с инвесторами по реконструкции гостиниц «Европейская», «Чайка», расположенных в г. Мариуполь, а также инвестиционное соглашение на реконструкцию гостиницы «Вертикаль», расположенной в Мангушском муниципальном округе (с. Белосарайская Коса). Реализация инвестиционных соглашений позволит создать 166 комфортабельных номеров.

При планировании и строительстве новых коллективных средств размещения сложно переоценить роль озеленения. Зеленые насаждения решают три основные задачи:

1. Эстетическая. Красота и привлекательность пейзажа выступают в качестве главного фактора предпочтения людьми одних территорий другим. Учет эстетического потенциала

расширяет методическую направленность оценки в сторону создания комфортности территорий, предназначенных для отдыха.

2. Экологическая. Растения обогащают воздух кислородом и поглощают углекислый газ, снижают уровень загрязнения, в том числе и шумового, неблагоприятно действующего на нервную систему человека. Поддерживает биологическое разнообразие и способствует сохранению природных ресурсов.

3. Санитарно-гигиеническая. Зеленые растения способствуют укреплению здоровья благодаря ионизирующим свойствам, летучим фитоорганическим соединениям, которые оздоравливают микробную флору. Древесные растения существенно изменяют микроклимат территории, понижая температуру в теплое время года и повышая – в холодное.

Выполнение всех этих трех задач и формирует в совокупности эффект фитооптимизации территории в регионе высокого антропогенного воздействия.

В научной литературе существуют различные, иногда противоречивые, методы определения устойчивости растений с целью их дальнейшего использования в озеленении техногенных территорий и зон отдыха. Актуальным является изучение уровня устойчивости растений при комплексном воздействии загрязнителей по параметрам интенсивности роста [10, 11].

Информации об адапционном потенциале декоративных травянистых растений, устойчивости отдельных видов к разным загрязнителям мало. Считается, что адаптация растений к действию поллютанта связана с изменениями на уровне физиологических процессов, однако морфометрические показатели признают интегральным показателем адаптации растений к тяжелым металлам. Так, в классическом тесте для характеристики устойчивости к тяжелым металлам Д. Уилкинс использовал соотношение прироста корней растений в опыте и контроле.

Проведенные нами исследования показали, что индекс толерантности изученных видов декоративных травянистых растений в значительной степени зависит от видовой специфики растений и концентрации загрязнителя в среде произрастания. Так, при внесении в почву 0,5 ПДК цинка (вариант 2) индекс толерантности проростков *L. usitatissimum* увеличился на 5,8 %. При увеличении концентрации цинка до 1 ПДК (вариант 3), показатель индекса толерантности оставался на уровне контроля. При дальнейшем увеличении концентрации цинка до 1,5 и 2 ПДК (вариант 4, 5) индекс толерантности растений также оставался на уровне контроля (рис. 1).

Рис. 1. Изменение индекса толерантности декоративных травянистых растений в условиях загрязнения почвы ионами цинка

Экспериментальные данные показали, что при внесении в почву 0,5 ПДК цинка индекс толерантности проростков *Z. angustifolia* увеличился на 4 %, а при повышении концентрации

загрязнителя до 1 ПДК, показатель оставался на уровне контроля. При внесении в почву 1,5 ПДК цинка индекс толерантности *Z. angustifolia* уменьшился на 17,9 %. При дальнейшем увеличении концентрации загрязнителя до 2 ПДК, показателя индекса толерантности растений уменьшился на 20,6 % в сравнении с растениями, выращенными на незагрязненной почве.

Проведенные исследования показали, что наибольшее негативное влияние ионы цинка оказывали на индекс толерантности *P. ×hybrida*. Так, при внесении в почву 0,5 ПДК цинка индекс толерантности проростков уменьшился на 16,4 %. При дальнейшем увеличении концентрации поллютанта до 1 ПДК показатели индекса толерантности снизились на 33,7 %. В условиях внесения в почву 1,5 ПДК цинка, исследуемый показатель проростков *P. ×hybrida* уменьшился на 57,1 %, в сравнении с растениями, выращенными на незагрязненной почве. При увеличении концентрации загрязнителя до 2 ПДК показатель индекса толерантности растений снизился на 52,8 %.

При создании зеленых насаждений на территории учреждений отдыха важно соблюдать следующие принципы.

1. Комплексность: план высадки растений должны быть согласован с инженерными коммуникациями, малыми архитектурными формами и другими объектами.

2. Рациональность: система озеленения должна соответствовать потребностям и интересам отдыхающим, следует учитывать экономическую целесообразность и технологичность создания и поддержания зеленых насаждений.

3. Экологичность: проводимое озеленение должно учитывать природную среду конкретной местности, не нарушая законов развития экосистем. Данный принцип основывается на учете условий произрастания растений. Наиболее полно соответствуют климатическим и эдафическим условиям виды местной флоры, а также те, которые акклиматизированы в данном районе [8].

4. Оригинальность: система озеленения должна учитывать индивидуальность учреждения отдыха, местные традиции и культурный контекст [9].

В зависимости от роли растений в композиции требования к их декоративности различны, так как одни растения используются как фон, другие являются доминантой композиции. Для образования эффектных и красочных сочетаний нужно использовать все внешние декоративные элементы растений. Например, рябина скандинавская имеет красные плоды, дуб черешчатый оригинален своим габитусом, липа сердцелистная привлекает во время своего ароматного цветения, а скумпия кожевенная неповторима со своей яркой красной окраской листвы осенью.

Гармония и контраст – два важных принципа, используемых в озеленении. Гармоничными или контрастными могут быть сочетания красок, света и тени, образов и линий. Гармоничный образ чаще всего достигается объединением аналогичных элементов – красок или форм. Например, гармоничный образ можно создать различными оттенками зеленого цвета, создавая группы, или повторением разновеликих, но одинаковых по форме растений, например, деревьев и штамбовых кустарников. Гармоничная композиция производит успокаивающее впечатление, так как в ней нет резких перемен и напряжения. Излишняя гармонизация, однако, может вызвать ощущение однообразия.

Контраст – резко выраженная противоположность, он может быть достигнут композиционным объединением противоположных друг другу размеров, форм, цветов. Так, на фоне темной хвои контрастно смотрятся белые стволы берез, на фоне газона – одиноко стоящее дерево. Неправильное использование контраста создает ощущение смятения, раздробленности.

Важно учитывать цветовую палитру, так как цвет углубляет впечатление, производимое композицией, вызывая у человека определенные ощущения и настроения. Художественное воздействие цветовых эффектов основывается либо на одинаковости красок, либо на их разнообразии. Красочная композиция не может носить случайный характер. Приятное впечатление вызывают комбинации таких цветов как красный и зеленый,

желтый и фиолетовый, синий и оранжевый. Однако и другое сочетание красок может в определенных ситуациях создать эффектную цветовую композицию, например, белый цвет смягчает дисгармонию в сочетании красного и оранжевого цветов.

Другой фактор, который нужно учитывать при подборе цветовых комбинаций – яркость красок. Яркими красками считаются все так называемые «теплые» тона – красный, оранжевый, желтый и их оттенки. Их противоположностью являются «холодные» тона – синий, зеленый, фиолетовый. Комбинация чрезмерно ярких красок может быть крикливой, вызывать утомление. При создании участков для отдыха важно не перегружать их красками ярких оттенков – зелень листвы, голубая поверхность водоемов смягчит яркость. При создании цветников очень важно учитывать принцип цветового соответствия, Форма кроны древесных растений также может оказывать влияние на эмоции человека. Пирамидальные, сферические кроны вызывают стимулирующие эмоции, а овальные и плакучие успокаивают. Так, рядом с водоемом красиво выглядят деревья с плакучей формой кроны, с серебристой окраской листвы. Ива белая (форма плакучая) органически сочетает в себе эти качества, к тому же она соответствует водоему и по экологическому принципу.

Пирамидальную форму кроны имеет большинство вечнозеленых растений, а их более темная окраска вызывают у человека серьезное настроение, минимальное движение их ветвей создает впечатление неподвижности, торжественности [3]. Поэтому такие растения целесообразно высаживать там, где нужно подчеркнуть строгость обстановки, например, в мемориальных комплексах. Но такое впечатление создается, когда подобные деревья или кустарники сгруппированы в одном месте. В случае, когда они сочетаются с лиственными породами, цветниками, хвойные придают последним выразительность, контрастность. Лиственные деревья и кустарники более интересны своими сезонными изменениями. В приморских зонах именно лиственные породы предпочтительнее, так как эти зоны пользуются популярностью летом, ранней осенью и поздней весной.

На территории Донецкого Приазовья существуют удачные примеры озеленения учреждений отдыха. Так, на территории пансионата «Урзуф» в одноименном селе с 1959 г. произрастают сосны крымская и обыкновенная, ель колючая, береза бородавчатая, дуб черешчатый, клен остролистный, робиния ложноакациевая, ясень высокий, каштан конский, катальпа бигнониевая. Кустарники представлены сиренью обыкновенной, бирючиной обыкновенной, скумпией кожевенной, можжевельниками казацким и виргинским. К сожалению, цветочные культуры в пансионате почти не представлены, так как учреждение не функционирует с 2022 г.

В п. Седово примером был пансионат «Металлург», который озеленяли ученые Донецкого ботанического сада. Помимо уже отмеченных растений здесь произрастают яблоня Недзвецкого, слива пурпурнолистная, айлант высочайший, шелковица, сумах красильный, барбарис Гунберга, спирея Ван-Гута, гибискусы сирийский и травянистый, опунция и другие декоративные многолетники. Широко были представлены и однолетние цветочные культуры, но пансионат также не действует с 2023 г.

Из действующих сейчас КСР в п. Седово следует отметить кемпинг «Дельмар (Золотое руно)». После генеральной реконструкции в 2019 г. здесь созданы декоративные композиции, высажено много деревьев сосны крымской, цветочных культур. Особенно декоративен розарий. Все насаждения находятся в отличном состоянии, что свидетельствует о должном уходе. Недостатком кемпинга является маленькая площадь, где зоны для различных рекреационных занятий не отделены друг от друга, однако кемпинг продолжает развиваться.

Выводы

В населенных пунктах Донецкого региона озеленять нужно не только учреждения отдыха, но и создавать зеленые насаждения общего пользования. При подборе растений для озеленения нужно учитывать время их вегетации и сезон наибольшей декоративности с целью создания разнообразных композиций, что придаст территории более привлекательный

вид в течение всего сезона отдыха. По данным индекса толерантности выделены растения, устойчивые к загрязнению почвы ионами цинка, которые можно рекомендовать для озеленения территорий городской среды – это *Linum usitatissimum* L. и *Zinnia angustifolia* L. Целесообразно зонирование территории учреждений отдыха. В каждой зоне своя специфика зеленых насаждений. Входная зона – лицо учреждения, здесь должны быть высажены декоративные растения, цветы и кустарники. Зона спокойного отдыха должна подчеркивать индивидуальность природного ландшафта. Для зон физкультурно-оздоровительных занятий и активного отдыха, а также детской площадки должен быть газон, устойчивый к вытаптыванию. От зоны отдыха эти зоны должны быть отделены древесно-кустарниковыми насаждениями.

Список литературы

1. *Абрамова В. В., Керимова Н. А.* Роль растений в организации береговых территорий // Современные общественные пространства как инструмент развития городской среды: Материалы IV Межрегион. научно-практ. конф. (Санкт-Петербург, 04–05 апреля 2022 г.). Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 2022. С. 26–30.
2. *Голубничая С. Н., Мишечкин Г. В.* Северное Приазовье как перспективный туристско-рекреационный район // Проблемы развития индустрии туризма: Материалы VIII Международ. научно-практ. конф. (Чита, 31 октября 2022 г.) / Отв. ред. О. А. Лях, С. А. Батоева. Чита: Забайкальский государственный университет, 2022. С. 169–174.
3. *Голубничая С. Н.* Оптимизация рекреационных территорий средствами фитодизайна // Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: материалы IV Международ. науч. конф. (Донецк, 29–31 октября 2019 г.). Т. 2. Донецк: Донецкий национальный университет, 2019. С. 334–336.
4. *Елгина Е. В., Любимова Н. В., Гончаров А. В.* Рациональное природопользование и особенности озеленения санатория «Победа» города Сочи // Современные проблемы энергоэффективности агроинженерных исследований в условиях цифровой трансформации: Материалы Международ. научно-практ. конф. (Балашиха, 30 мая 2024 г.). Балашиха: Российский государственный университет народного хозяйства им. В. И. Вернадского, 2024. С. 211–216.
5. *Овчаренко Л. А.* Стратегические ориентиры формирования туристических кластеров в Приазовье // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: Материалы VIII Международ. научно-практ. конф. (Донецк, 06–07 июня 2024 г.). Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы, 2024. – С. 94–99.
6. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 г. N 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: https://tiflocentre.ru/documents/sp_82.13330.2016_blagoustroystvo_territoriy.php (дата обращения: 15.06.2024).
7. *Приходько С. А., Макогон И. В., Кустова О. К., Козуб-Птица В. В., Покора Н. Н.* Актуальный ассортимент декоративных растений и перспективы его обогащения в городском озеленении Донбасса // Ботанические сады в современном мире. 2023. № 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnyy-assortiment-dekorativnyh-rasteniy-i-perspektivy-ego-obogascheniya-v-gorodskom-ozelenenii-donbassa> (дата обращения: 25.06.2024).
8. СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 [Электронный ресурс]. URL: https://tiflocentre.ru/documents/sp_82.13330.2016_blagoustroystvo_territoriy.php (дата обращения: 15.06.2024).

9. Тихонова Е. С., Коренькова О. О. Принципы озеленения и благоустройства санаториев для людей с ограниченными возможностями // ДНИ НАУКИ КФУ им. В. И. Вернадского: Сборник тезисов участников III научно-практ. конф. профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов и молодых ученых (Симферополь, 01–03 ноября 2017 г.) Т. 7. Симферополь: Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 2017. С. 376–377.

10. Kramer U. Phytoremediation: novel approaches to cleaning up polluted soils // Current Opinion in Biotechnology. 2008. Vol. 16, No 2. P. 133–141.

11. Pilon-Smits E., Pilon M. Phytoremediation of metals using transgenic plants // Critical Reviews in Plant Sciences. 2014. Vol. 21, No 5. P. 439–456.

Поступила в редакцию 14.11.2024 г.

Golubnichaya S. N., Frunze O. V. Phytooptimization of the territories of recreational and tourist institutions of the Donetsk Azov region. – We investigated the possibilities of optimizing the territories of recreation facilities and settlements in the Donetsk region by means of phytodesign. A comprehensive solution to restore the landscapes of recreational areas through design, technological and aesthetic study will allow creating comfortable conditions for recreation in small recreational areas throughout the summer season. In the settlements of the Donetsk Azov region, it is necessary to green not only recreation facilities, but also to create public green spaces. According to the tolerance index, plants resistant to soil contamination with zinc ions have been identified, which can be recommended for landscaping the territories of settlements – these are *Linum usitatissimum* L. and *Zinnia angustifolia* L. It is advisable to zone the territory of recreation facilities. Each zone has its own specifics of green spaces.

Key words: Donetsk Azov region, phytooptimization, phytodesign, zinc, ornamental herbaceous plants, tolerance index.

Голубничая Светлана Николаевна

кандидат биологических наук, доцент,
доцент кафедры туризма
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: sg197@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-9076-982X
AuthorID: 834884

Golubnichaya Svetlana Nikolaevna

PhD in Biology, associate professor,
Associate Professor of Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky, Donetsk, DPR, Russian Federation.

Фрунзе Оксана Валентиновна

кандидат технических наук, доцент,
доцент кафедры физиологии растений
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: hromyh82@mail.ru
ORCID: 0000-0003-1082-7012
AuthorID: 1053340

Frunze Oksana Valentinovna

Candidate of Technical Sciences, associate professor
Associate Professor of the Department of Plant
Physiology, Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.